

РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЯМ РУССКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА.

Турсаатов Адхам Асадович

Денауского института предпринимательства и педагогики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7215416>

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы правил речевой ситуации, речевое взаимодействие и ориентации.

Ключевые слова: речь, компоненты, предметы речи, ролевые игры, лингвистика, участники речи, образцы речи.

В последние годы специалисты различных отраслей науки, прежде всего психологи и лингвисты, обнаружили много интересных закономерностей в природе ситуаций речевого общения, что имеет особенное важное значение при обучении русскому языку нерусских, так как позволяет для успешного овладения речью моделировать основные моменты таких ситуаций.

Как правило, речевая ситуация включает следующие компоненты:

Участники ее (активные, пассивные); предмет речи ; время (когда?); место (где?); причина, цель, следствие (почему? зачем? из-за чего?).

Кроме указанного набора элементов, всякое речевое взаимодействие определяется еще и ориентацией на внутренние реакции общающихся : отношения расположения или настороженности, желание с наибольшей полнотой выразить своё отношение или проявить сдержанность, подчеркнуть или затушевать какой-то из аспектов этих отношений.

Комплекс образцов речи, который в официальной или бытовой обстановке связан для нас с ситуацией приветствия, прощания, пожелания, просьбы, предостережения, является в языке наиболее часто употребительным, поэтому именно его лучше всего использовать в качестве образца для игрового освоения.

Выбор одного или нескольких вариантов из существующих в языке обозначений указанных компонентов определяется целью высказывания и конкретными условиями общения. В отличие от многих других языковых средств формулы речевого этикета могут не нести информации об окружающей действительности или совмещают эту функцию со следующими специфически этикетными:

1) Контактустанавливающая. Эта функция проявляется прежде всего в тех речевых актах, когда говорящий стремится обратить на себя внимание собеседника, подготавливает его к участию в речевом акте:
Кого я вижу! Куда ты пропал? Эти высказывания не содержат

информации, что доказывается хотя бы тем, что вопросы не предполагают ответа. Это всего лишь сигнал. Реакция адресата (не обязательно словесная) призвана обнаружить его отношение к сигналу.

2) Призывная функция. Она вступает в силу, когда у говорящего нет уверенности, что посланный им контактоустанавливающий сигнал безошибочно выберет нужного ему адресата. *Подойдите, пожалуйста!...*

- *Нет, не вы... Николай Тимофеевич, подойдите, пожалуйста!* Один и те же языковые средства могут выполнять и собственно информативную, и призывную функцию, различия обнаруживает контекст. *Простите, я нечаянно вас толкнул* – информация о том, что действие, причинившее вам неудобства, было непреднамеренным, говорящий просит адресата не сердиться. Но: *Простите, вы не подскажите ...* - здесь, включая слово *простите*, мы не преследуем другой цели, как привлечь к себе внимание данного собеседника, настроить его на разговор с нами, оно как бы заменяет обращение.

3) Функция ориентации на адресата. Она предполагает выбор словесных и грамматических компонентов высказывания в связи с тем, в каких ролевых отношениях находятся говорящий и адресат (младший по службе или по возрасту – старшему: *Александр Ильич, скажите, пожалуйста...; старший младшему: Миша, проверь, пожалуйста, эту схему...*); в каких ситуациях происходит общение. Так, сослуживцы во время работы могут обращаться друг к другу официально, за пределами службы – в упрощенном варианте (*Александра Петровна, предоставляем вам слово...- Саше, ты прекрасно выступила сегодня на собрании*).

4) Функция волеизъявления: приказание, требование, просьба, мольба, разрешение, совет, предложение и др.

5) Эмотивная функция – выражение чувств, отношений: *Я счастлив вас видеть! Сердечное спасибо! Благодарю вас! Вы меня очень выручили!*

В конкретных ситуациях общения различаются случаи от более четкого превалирования одной из функций до сложного соотношения, когда в определенной степени проявляет себя каждая из них. Умелое использование говорящим представляемых языком возможностей – необходимое условия успешного речевого общения.

На занятиях по русскому языку в коллежах, профшколах можно проводить ролевые игры, способствующие закреплению у учащихся навыков использования различных форм русского речевого этикета в соответствии с их будущей специальностью.

Такое занятие лучше всего строить так: в течение первого часа обучающиеся знакомятся с определённым набором формул речевого этикета, а в течение второго- проводится практическое закрепление их с помощью разыгрывания ролевых игр по заданным учителем ситуациям.

Приведём в качестве примера игры, подобные которым можно предлагать в средних специальных учебных заведениях, готовящих кадры для сферы обслуживания.

На первоначальном этапе игры проводятся с помощью карточек, слайдов где написаны слова и словосочетания, видео ролики, которые могут быть использованы в данной ситуации. Например: В продуктовом магазине. В отделе кондитерских изделий.

Ученик – продавец получает следующий набор карточек: широкий ассортимент, заплатите в кассу, российские конфеты, свежее печенье, приходите к нам ещё, будем рады вас обслужить.

Ученик – покупатель использует карточки со словами: *Сколько стоит? Чьи эти конфеты? Пожалуйста, взвесьте, спасибо...*

Учащиеся разыгрывают заданную ситуацию. Заканчивается игра, когда обе играющих использовали все карточки. Затем предлагаются ситуации, которые учащиеся разыгрывают без карточек, но на материале знакомой лексики. Например: Магазин готового платья. Покупатели – мать и дочь. Их обслуживает продавщица.

Ролевые игры могут быть самые разнообразные: диалог заведующего секцией с продавцом; интервью журналиста с известным бизнесменом, предпринимателем, диалог директора магазина с дизайнером; новости дня, конфликтная ситуация: покупателю не нравится товар и др.

Разнообразны и варианты разыгрывания одной и той же ситуации. Это зависит от установки, которую даёт учитель. А также от фантазии самих учащихся.

Использованная литература:

1. Алпатов, В. Языкознание. От Аристотеля до компьютерной лингвистики / В. Алпатов. - М.: Альпина Нон-фикшн, 2018. - 253 с.
2. Алпатов, В.М. История одного мифа: Марр и марризм (Советское языкознание сталинской эпохи) / В.М. Алпатов. - М.: УРСС, 2011. - 288 с.
3. Ассаулова, С.В. Техникум/колледж с отличием. Языкознание / С.В. Ассаулова. - М.: Приор, 2007. - 156 с.
4. Ассаулова, С.В. Учебник для ССУЗов. Языкознание. / С.В. Ассаулова. - М.: Приор, 2005. - 160 с.

5. Баранникова, Л.И. Введение в языкознание: Учебное пособие / Л.И. Баранникова. - М.: КД Либроком, 2010. - 392 с.
6. Баранникова, Л.И. Введение в языкознание / Л.И. Баранникова. - М.: КД Либроком, 2010. - 392 с.

